

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY GWARDIYASI SAFLARIDAGI HARBIY XIZMATCHI XOTIN-QIZLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH MASALALARI

Paxratdinova Aruxan Kerimberdiyevna

O`zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil izlanuvchisi

Kalit so`zlar: Qurolli Kuchlar safidagi harbiy xotin-qizlar, xotin-qizlarning urush yillaridagi qahramonligi, Milliy gvardiya saflaridagi harbiy xotin-qizlar faoliyati.

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda Qurolli Kuchlar saflaridagi harbiy xotin-qizlar, tarixiy qahramonligi, hozirgi kundagi Milliy gvardiya saflaridagi harbiy xotin-qizlarni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalari haqida so`z yuritilgan.

Ключевые слова: Женщины-военнослужащие в рядах Вооруженных Сил, героизм женщин в годы войны, деятельность женщин-военнослужащих в рядах Национальной гвардии.

Аннотация: В данной статье мы говорим о женщинах-военнослужащих в рядах Вооруженных Сил, их историческом подвиге, а также о вопросах профессиональной подготовки женщин-военнослужащих в рядах Национальной гвардии на сегодняшний день.

Key words: Women soldieries in the ranks of the Armed Forces, the heroism of women during the war years, the activities of women soldieries in the ranks of women the National Guard.

Annotation: In this article, we are talking about women soldiers in the ranks of the Armed Forces, their historical feat, as well as the issues of professional training of women soldiers in the ranks of the National Guard today.

Mamlakatimizda amalga oshirilgan islohatlar natijasida mustaqillikning dastlabki yillarda ona vatanimiz o'z armiyasiga, Qurolli Kuchlariga, harbiy texnikalariga ega bo'ldi. Milliy armiyamiz saflariga xotin-qizlar ham xizmatga qabul qilina boshladi. Davlatimizda xotin-qizlarning teng huquqliligi va barcha faoliyat turlari bilan birdek shug'ullana olishlari yurtimizda inson huquqlarining kafolati yuqori darajada ekanidan darak beradi. Ayol harbiy xizmatchi va xodimalar Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar vazirligi Akademiyasi, Jamoat xavfsizligi universiteti singari bilim yurtlarda tahsil olishmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlar orasida 514 nafar fan doktori, 6 nafar akademik, 15 nafar O'zbekiston Qahramoni, 17 nafar senator, 15 nafar Qonunchilik palatasi deputati, mahalliy kengashlar deputatlarining 23%dan ziyodi hamda ilim-fan, ta'lim-tarbiya, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at sohasida mehnat qilayotganlarning 72%ni aynan ayollar tashkil e'tishini alohida ta'kidlash joiz. Ushbu ayollar orasida ma'lum qismini harbiy xizmatchilarning turmush o'rtoqlari, opa-singillari, qizlarimiz tashkil etadi.¹

Xotin-qizlarning harbiy kasbga kirib kelishi haqida olim R.Samarov: "Tarixiy rivojlanish davrning turli bosqichlarida ayollar u yoki bu tarzda harbiylik faoliyati bilan shug'ullangan"²-degan fikrni bildiradi.

Shu o'rinda olim U.Temirova "Harbiy xizmatchi xotin-qizlarni kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishning tarbiyaviy omillari"³ nomzodlik dissertatsiya ishida xotin-qizlarning harbiylar hayotiga kirib kelishining tarixiy jihatlariga e'tibor qaratib, Tumaris, Qiriq qiz dostonidagi Guloyim, Shohnoma asaridagi

¹ "Harbiy xizmatchilarning oilasi alohida ijtimoiy jamoa sifatida". R.Maxmudov, Ikmatullayev G'.Harbiy psixologiya va pedagogika., T., 2019 yil bet-176

² Самадов Р. "Тарихий манбаларда хотин-қизларни ҳарбий фаолият билан шуғулланишининг талкини//Ж.Вестник Каракалпакского отделения АН РУз., 2005. №5 стр-52-54"

³ Темирова У.С. "Ҳарбий хизматчи хотин-қизларни касбий фаолияти самарадорлигини оширишининг тарбиявий омиллари" диссертация иши Т., 2008 йил бетлар- 31-48

Gurdofarid, Saroy mulk xonim, Amir Temur bobomiz davridagi jangchi ayollar, chet ellik qahramon ayol Janna Dark singari qator jangchi qahramon ayollar hayotini yoritib o`tgan.

Yurtimizdagi xotin-qizlarning harbiy hayotga kirib kelishi masalasiga e`tiborimizni qaratadigan bo`lsak, ularning faolligini ikkinchi jahon urushi yillarida ko`rishimiz mumkin. Urush davrida 4555 nafar o`zbek ayollari jang maydonida bo`lib g`alabaga munosib hissasini qo`shishgan. Ulardan kichik leytenant Z.G`anieva, safdor R.Ibrohimova, kapitan O.Sanfirova, safdor E.Stemkovkaya, safdor X.Kabilova, safdor L.Yusupova S.Davronova, S.Majidova, A.Mukammarova, opa-singil G`iyosovalar, E.Eshonxo`jaeva, V.Zaxarova, S.Kublanova, M.Omonova, S.Ruzievalar singari jasur harbiy qizlarimiz shifokorlar, razvedkachilar, aloqachilar, o`qchilar sifatida jang qilishgan.⁴

Shu bilan birga Qoraqalpog`istonli xotin-qizlar ham front ortida xizmat qilgan. O`g`illari fashistlar bilan jang olib borayotgan bir paytda yetim bolalarga o`zlarining insoniylik fazilatlarini ko`rsata olgan Qundiz Balmag`ambetova, Tajigul Jumaniyazova, Maryam Qaldiraeva, Alshaman Qaraqulova, Albina Nurpeysova, Baljan Navruzboevalarning ismlari hurmatga sazovordir.⁵

Bundan kelib chiqib, xotin-qizlarni tinchlik davrida oila parvarishi, farzand tarbiyasi bilan shug`ullanuvchi shaxs, urush davrida jangchi, shifokor, adabiyot va san`atning jangovar ruhiyatni ko`tarishga hissa qo`shuvchi vakili va metin iroda sohibalari –deyishimiz o`ta o`rinlidir.

Harbiy sohadagi islohatlar natijasida, Milliy gvardiya saflarida xizmat qilish uchun yo`qori qo`mondonlik buyrug`iga ko`ra, harbiy xotin-qizlar qabul qilina boshladi.

Xizmat faoliyati yuklamalarining murakkabligi, ish tartibining me`yorda emasligi, jismoniy va ruhiy zo`riqish jihatlarini e`tiborga olib, Milliy gvardiya

⁴ Тошкент шаҳар Олмозор тумани Ғалаба боғидаги “Шон-шараф музейи”дан олинган маълумотлар

⁵ Қарақалпақстанның Жаңа тарийхы., авторлар коллективи., Нукус 2003 йил бетлар 256-257

saflaridagi harbiy xotin-qizlar faoliyatiga to`xtab o`tishni maqsad qildi. Bu yo`lda biz, Samarov R.⁶, Egamberdiyeva T.⁷, R.Maxmudovning “Harbiy psixologiya va pedagogika”⁸ singari darsligi, U.Temirovaning⁹ ilmiy tadqiqot ishlarini inobatga oldik. Ularda asosan harbiy faoliyat haqida to`xtalgan. Ayol harbiy xizmatchilar haqida rus olimlari O.Kuzovchikova¹⁰, Ponamarenko I.¹¹, Gaax N.¹² tadqiqot ishlarini olib borib, harbiy xotin-qizlar masalasi predmet nuqtaiy nazaridan o`rganilgan. Ayol harbiy xizmatchilar haqida esa ularni o`qitishning nazariya va amaliyotini ishlab chiqish masalasida yanada chuqurroq tadqiqot ishlarini amalga oshirish talab etiladi.

Harbiy sohada xotin-qizlar faolligini oshirish masalalariga, PQ-4447-son “O`zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o`tash tartibi to`g`risidagi nizmoni tasdiqlash haqida”gi qarorida, PF-27-son “O`zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi kontseptsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to`g`risida” farmonida ham e`tibor qaratilgan.

Hulosa o`rnida shuni aytishimiz joyizki, Milliy gvardiya saflarida xizmat qiluvchi harbiy xotin-qizlarning kasbiy faoliyat samaradorligini oshirish, yetuk mutaxassislar bo`lib shakllanishiga hissa qo`shish, ularning harbiy-siyosiy bilimlarini oshirish, lavozmilarga tayinlash masalalari, professional armiyamizni rivojlantirishda xotin-qizlarning ham munosib hissanini qo`shishni ta`minlash masalalariga e`tibor qaratish, o`rganilishi lozim bo`lgan muammolardan sanaladi.

⁶ Samarov R., Harbiy xizmatchilarda gender madaniyatini shakllantirish//Falsafa va huquq j. –T., 2005 yil 2-son, bet-44.

⁷ Egamberdiyeva T. O`zbekiston Respublikasi ma`naviy hayotida ayollar faolligini oshirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari: Ped.fan.nomz...diss.-T.:2006 yil

⁸ Maxmudov R.M.M, “Harbiy pedagogika va psixologiya”, T., 2019 yil

⁹ Temirova U.S. “Harbiy xizmatchi xotin-qizlarni kasbiy faoliyati samaradorligini oshirishning tarbiyaviy omillari”, Ped.fan.nomz dissert T., 2008 yil

¹⁰ Кузовчикова О.М., “Объективная сущность сил женщины а армии как показатель феминизации общества”, кандид. философ наук М., 2006

¹¹ Понамаренко И.В., . “Социально-психологические особенности самопрезентации”, кандид. Психологич наук М., 2008

¹² Гаах Н.А., «Социальная самореализация военнослужащих-женщин Вооруженных Сил Российской Федерации: Социально-философский анализ», кандид.философ наук М., 2001

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Harbiy xizmatchilarning oilasi alohida ijtimoiy jamoa sifatida”. R.Maxmudov, Ikmatullayev G`.Harbiy psixologiya va pedagogika., T., 2019 yil bet-176
2. Самадов Р. “Тарихий манбаларда хотин-қизларни ҳарбий фаолият билан шуғулланишининг талқини//Ж.Вестник Каракалпакского отделения АН РУз., 2005. №5 стр-52-54”
3. Темирова У.С. “Ҳарбий хизматчи хотин-қизларни касбий фаолияти самарадорлигини оширишнинг тарбиявий омиллари” диссертация иши Т., 2008 йил бетлар- 31-48
4. Тошкент шаҳар Олмозор тумани Ғалаба боғидаги “Шон-шараф музейи”дан олинган маълумотлар
5. Қарақалпақстанның Жаңа тарийхи., авторлар коллективи., Нукус 2003 йил бетлар 256-257
6. Samarov R., Harbiy xizmatchilarda gender madaniyatini shakllantirish//Falsafa va huquq j. –T., 2005 yil 2-son, bet-44.
7. Egamberdiyeva T. O`zbekiston Respublikasi ma`naviy hayotida ayollar faolligini oshirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari: Ped.fan.nomz...diss.- T.:2006 yil
8. Maxmudov R.M.M, “Harbiy pedagogika va psixologiya”, T., 2019 yil
9. Temirova U.S. “Harbiy xizmatchi хотин-қизларни касбий фаолияти самарадорлигини оширishning тарбиявий омиллари”, Ped.fan.nomz dissert T., 2008 yil
10. Кузовчикова О.М., “Объективная сущностей сил женщины а армии как показатель феминизации общества”., кандид. философ наук М., 2006
11. Понамаренко И.В., “Социально-психологические особенности самопрезентации”., кандид. Психологич наук М., 2008

12. Гаах Н.А., «Социальная самореализация военнослужащих-женщин Вооруженных Сил Российской Федерации: Социально-философский анализ», кандид. философ наук М., 2001